

УДК 343

DOI 10.5281/zenodo.7860437

**АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В
СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ANALYSIS OF CURRENT LAW ENFORCEMENT PRACTICE IN THE
FIELD OF ILLEGAL ARMS TRAFFICKING IN THE RUSSIAN
FEDERATION**

АХМАДАЛИЕВ АРИФ РЕШАТОВИЧ,
*магистрант,
Крымский филиал ФГБОУ ВО «РГУП».*

AKHMADALIEV ARIF RESHATOVICH,
*Master's student,
Crimean branch of FSBEI HE "Russian State University of Justice".*

*Научный руководитель: Козинцев Сергей Алексеевич,
старший преподаватель,
Крымский филиал ФГБОУ ВО «РГУП».*

*Scientific supervisor: Kodintsev Sergey Alekseevich,
Senior Lecturer,
Crimean branch of FSBEI HE "Russian State University of Justice".*

В статье рассмотрены основные тенденции противодействия совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Автором приведена статистика правоохранительных органов, а также данные судебных органов о количестве совершения рассматриваемых преступлений и числа выявленных лиц их совершивших. Кроме того, в работе выделены основные научные подходы совершенствования правоприменительной практики с целью создания эффективных средств противодействия преступности в области незаконного оборота оружия и совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и с его применением. По результатам исследования сформулированы основные выводы.

The article discusses the main trends in countering the commission of crimes related to illegal arms trafficking. The author provides statistics of law enforcement agencies, as well as data from judicial authorities on the number of crimes under consideration and the number of identified persons who committed them. In addition, the paper highlights the main scientific approaches to improving law enforcement practice in order to create effective means of countering crime in the field of illegal arms trafficking and the commission of crimes related to illegal arms trafficking and its use. Based on the results of the study, the main conclusions are formulated.

Ключевые слова: *оружие, преступления, связанных с незаконным оборотом оружия, правоприменительная практика.*

Key words: *weapons, crimes related to illegal arms trafficking, law enforcement practice.*

Актуальность темы. Актуальность рассмотрения правоприменительной практики в сфере незаконного оборота оружия обусловлена той общественной опасностью, которую несут в себе указанные преступления. Анализ правоприменительной практики позволит выявить основные тенденции совершения подобных преступлений, что позволит выработать эффективные средства для предотвращения их совершения.

Проблема. Статистика совершения преступлений в Российской Федерации показывает распространенность совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Опасность совершения таких преступлений состоит не только в нарушении правил продажи, хранения, сбыта оружия [1-3], но и во влиянии совершения преступлений с незаконным оборотом оружия на совершение иных противоправных деяний (например, преступлений террористической направленности) [5, с. 297].

Материалы и методы. Автор при написании работы использовал нормативные правовые акты, научную литературу, официальные интернет-ресурсы правоохранительных органов. Материал исследования подготовлен при использовании таких общенаучных методов как анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, а также частно-научных методов, таких как метод юридического анализа.

Обзор литературы по теме. Согласно данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, на 2022 год составило 9 943 человека, что на 10% меньше по сравнению с 2021 годом (11 048 человека). При этом, можно отметить тенденцию уменьшения числа выявленных лиц, совершивших преступления, по сравнению с предыдущими годами, особенно 2013 годом, где число лиц, совершивших преступления, связанные с оборотом оружия, составило рекордное количество – 14 369 человек и 2017 год – 13 654 человека [11].

Примечательно, что общее количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, на 2022 года составило 22 206, что на 5,5% ниже по сравнению с 2021 годом, где количество составило 23 507. Также можно выявить показывает положительную динамику уменьшения числа таких преступлений. «Рекордными годами» можно назвать 2015 (23 320) и 2017 (28 916) [12].

Снижение статистических показателей, как указывают А.В. Сувернева, Э.Р. Набиева, связано не с реальным уменьшением совершения преступлений или эффективностью деятельности государственных органов, а ростом латентности преступлений с незаконным оборотом оружия. Об этом свидетельствуют показатели выявления лиц, совершивших преступление – их в 2 раза меньше, чем число зарегистрированных преступлений, что не позволяет говорить о достаточной эффективности работы правоохранительных органов или о реальном уменьшении незаконного оборота оружия [7, с. 242]. В этой связи, как справедливо отмечает О.А. Юсупова – число зарегистрированных преступлений – это далеко не число совершенных преступлений [9, с. 49].

В этой связи, стоит отметить, что законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность легального способа приобретения таких видов огнестрельного оружия, как пистолеты, травматическое оружие, охотничьи, спортивные ружья. Легальность предполагает также и обязательное лицензирование приобретения, хранения и использования оружия. Однако, с применением оружия, находящегося в легальном обороте также могут совершаться преступления. Совершение таких преступлений повышается.

Это подтверждает и судебная практика. Например, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12.03.2015 №5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» рассмотрены случаи совершения преступлений против личности, собственности и иных преступлений с применением различных видов оружия [10].

В научной литературе с целью выработки эффективных мер противодействия совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выработаны некоторые рекомендации. Так, например А.А. Чиненов выделяет следующие:

- контроль за выполнением законодательства об обороте оружия;
- контроль за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, предварительное следствие;
- участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами;
- координацию правоохранительной деятельности [8, с. 174].

О.А. Юсупова выделяет такие факторы противодействия совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, как полнота, достоверность, обоснованность внесения данных о первичном учете уголовных дел [9, с. 50].

Кроме этого, например отмечают П.С. Самаркин, О.В. Фирсов, результативность практических мер по борьбе с незаконным оборотом оружия преимущественно зависит от качества предупредительных мер, учитывающих возможности правоохранительных органов. Также, немаловажную роль играют общегосударственные мероприятия политического, экономического, правового, воспитательного характера, направленные на предупреждение причин совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия [6, с. 153].

С.М. Иншаков видит действенным способом противодействия преступлениям, совершенным с применением оружия или незаконным оборотом оружия, заключение межгосударственных соглашений. Так, по словам автора, такие соглашения предоставили бы возможность создания единого компьютерного банка данных государств-партнеров, который включал бы в себя: сведения об оружии, находящемся в розыске, данные об изъятом оружии, о лицах, у которых изъято оружие, в том числе о лицах, освобожденных от ответственности в связи с деятельным раскаянием [4, с. 246].

Результаты и выводы. Таким образом, правоприменительная практика и статистика совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, показывает необходимость усовершенствования средств для борьбы с такими преступлениями. Для этого представляется необходимым осуществлять контроль правоохранительными органами за приобретением оружия и деятельность на пресечение каналов сбыта оружия. Кроме того, существует необходимость постановки на учет правоохранительными органами похищенного или утраченного оружия.

Эффективность предупредительных мер также зависит и от степени согласованности действий различных правоохранительных органов, в связи с чем необходимо предпринимать меры для более тесного сотрудничества различных ведомств в вопросе учета оружия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. №25 ст.2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
2. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. №150-ФЗ «Об оружии» // Собрание законодательства Российской Федерации от 16 декабря 1996 г. №51 ст. 5681. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679.
3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 07 января 2002 г. №1 (часть 1) ст.1. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.
4. Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М., 2007. 374 с.
5. Истомина Е.В. Некоторые аспекты современного состояния преступности, связанной с незаконным оборотом оружия // Материалы ежегодной региональной научно-практической конференции. Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). Иркутск, 2021. С.296-300.

6. Самаркин П.С. Отдельные проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия / П.С. Самаркин, О.В. Фирсов // Молодой ученый. 2018. № 38 (224). С.151-154.
7. Сувернева В.А., Набиева Э.Р. Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. №10 (61). С.242-244.
8. Чинёнов А.А. Некоторые особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов // Перспективы развития науки и образования: сб. науч. тр. по мат-лам XXVII междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. А. В. Туголукова. М., 2018. С. 174-175.
9. Юсупова О.А. Современное состояние и тенденции развития преступности, связанной с незаконным оборотом оружия. // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. №3 (36). С.46-53.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. №5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, май 2002 г., №5. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35853.
11. Выявлено лиц, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом оружия. Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart.
12. Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart.

© Ахмадалиев А.Р., 2023.